

FORMULÁRIO Nº: _____

DATA: ___/___/___ IDADE DO ENTREVISTADO: _____ SEXO: M () F () ANO LETIVO: _____

ESCOLA: _____ Pública () Privada ()

PERGUNTAS	RESPOSTAS		
Você lê no jornal que a previsão do índice UV é 7. Você considera que esse é um nível de radiação:	a) Baixo b) Médio c) Alto d) Muito Alto e) Extremo f) Não sei		
Em qual situação você usa o protetor solar?	a) Sempre que saio de casa b) Somente quando vou realizar uma atividade ao ar livre (caminhar, praticar esportes, etc) c) Somente quando vou à praia ou piscina d) Outra situação: _____ e) Não uso protetor solar		
Como você usa o protetor solar?	a) Aplico somente antes de me expor ao Sol b) Aplico somente quando começo a sentir o Sol esquentar c) Aplico antes de me expor ao Sol e reaplico durante o tempo em que estou exposto d) Aplico somente quando sinto que estou queimando e) Não aplico protetor solar		
Quando você usa protetor solar, qual o fator de proteção solar (FPS)?	FPS →		Não uso
Você geralmente usa algum tipo de chapéu ou boné quando está ao ar livre?	Sim	Não	Às vezes
Você geralmente usa óculos de sol?	Sim	Não	Às vezes
Seus óculos de sol têm proteção contra a radiação UV?	Sim	Não	Não sei
Você geralmente usa blusas com manga longa para se proteger do Sol?	Sim	Não	Às vezes
Você acha que estar bronzeado é bonito e saudável?	Sim	Não	Às vezes
Dentre as doenças abaixo, quais são causadas pelo excesso de exposição ao Sol ?			
Baixa nas defesas contra as infecções (imunodepressão)	Sim	Não	Não sei
Câncer de pele	Sim	Não	Não sei
Doenças da visão (catarata)	Sim	Não	Não sei
Envelhecimento precoce (rugos)	Sim	Não	Não sei
Manchas na pele (sardas e pintas)	Sim	Não	Não sei

Assinale as respostas que mais correspondam às suas características. Posteriormente, anote a soma da pontuação de cada tabela no local indicado no final da página, para que possamos determinar o seu fototipo de pele.

	0	1	2	3	4
TABELA 1: DISPOSIÇÃO GENÉTICA (DG)					
Cor dos olhos	Azul, verde ou cinza claro	Azul, verde ou cinza	Mel, castanho claro	Castanho escuro	Preto, acastanhado
Cor natural dos cabelos	Ruivo	Loiro	Loiro escuro ou castanho claro	Castanho ou castanho escuro	Preto
Cor natural da pele	Muito branca e avermelhada	Muito branca	Branca com tons de bege	Marrom clara	Marrom escura ou negra
Você tem sardas em áreas não expostas?	Muitas	Várias	Poucas	Casuais	Nenhuma
TABELA 2: REAÇÃO À EXPOSIÇÃO AO SOL (ES)					
O que acontece com sua pele se você ficar exposto ao Sol?	Queimo com avermelhamento doloroso, bolhas e descamação	Queimo, aparecem bolhas, seguidas por descamação	Queimo e, em seguida, há descamação	Raramente me queimo	Nunca me queimo
Você fica bronzeado(a) após exposição ao Sol?	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre
Em qual escala você se bronzeia?	Nunca fico bronzeado(a)	Leve tom castanho claro	Moreno(a) claro(a)	Bem moreno(a)	Marrom escuro
Como a pele do seu rosto reage ao Sol do dia a dia (sardas, rugas, manchas, etc.)	É muito sensível	É sensível	É normal	É muito resistente	Nunca tive problemas
TABELA 3: HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO (HE)					
Há quanto tempo foi seu último banho de Sol?	Há mais de 3 meses	Entre 2 a 3 meses	Entre 1 a 2 meses	Há menos de 1 mês	Há menos de 2 semanas
Com que frequência você expõe áreas do corpo comumente não-expostas?	Nunca	Raramente	Às vezes	Frequentemente	Sempre

PONTOS DA TABELA 1: DISPOSIÇÃO GENÉTICA (DG)
PONTOS DA TABELA 2: REAÇÃO À EXPOSIÇÃO AO SOL (ES)
PONTOS DA TABELA 3: HÁBITOS DE EXPOSIÇÃO (HE)
TOTAL (DG + ES + HE)

PONTOS
 0 – 7
 8 – 16
 17 – 25
 26 – 30
 > 30

TIPO DE PELE
 I
 II
 III
 IV
 V – VI

FOTOTIPO

--